

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич
Рузиев Джамшид Бахтиёрович
Самаркандский государственный
медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519911>

АННОТАЦИЯ

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) представляет собой многофакторное воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, характеризующееся формированием полипозных разрастаний и персистирующим течением. Согласно эпидемиологическим данным, распространенность данной патологии в общей популяции составляет от 2% до 4%, при этом отмечается тенденция к увеличению частоты заболеваемости в экономически развитых странах, что позволяет рассматривать ХПРС как значимую медико-социальную проблему.

Несмотря на значительный прогресс в понимании патофизиологических механизмов полипозного риносинусита, достигнутый за последние десятилетия, лечение данного заболевания по-прежнему представляет собой сложную задачу. Это обусловлено гетерогенностью ХПРС, наличием различных фенотипов и эндотипов заболевания, требующих дифференцированного терапевтического подхода. Классические схемы лечения, включающие применение топических кортикостероидов и хирургические вмешательства, зачастую не обеспечивают долгосрочного контроля над заболеванием, что приводит к частым рецидивам и снижению качества жизни пациентов.

Ключевые слова: полип носа, риносинусит, патофизиология, биологические агенты.

Lutfullaev G'ayrat Umrillaevich
Ruziev Jamshid Baxtiyorovich
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

POLIPOZ RINOSINUSITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YoNDASHUVLARI: KOMPLEKS DAVOLASH TAKTIKASI

ANNOTATSIYA

Surunkali polipoz rinosinusit (SPRS) - burun bo'shlig'i va burun yondosh bo'shliqlari shilliq qavatining ko'p omilli yallig'lanish kasalligi bo'lib, polip o'simtlarining shakllanishi va kasallikning uzoq davom etishi bilan tavsiflanadi. Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, ushbu patologiyaning umumiy aholi orasida tarqalishi 2% dan 4% gacha, bunda iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda kasallanish chastotasining oshish tendensiyasi kuzatilmogda, bu esa SPRS ni muhim tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. So'nggi o'n yilliklarda polipoz rinosinusitning patofiziologik mexanizmlarini tushunishda sezilarli taraqqiyotga erishilgan bo'lsa-da, ushbu kasallikni davolash hali ham murakkab vazifa bo'lib qolmogda. Bu SPRS ning geterogenligi, differensial terapevtik yondashuvni talab qiladigan kasallikning turli fenotiplari va endotiplarining mavjudligi bilan bog'liq. Topik kortikosteroidlarni qo'llash va jarrohlik aralashuvlarini o'z ichiga olgan klassik davolash sxemalari ko'pincha kasallik ustidan uzoq muddatli nazoratni ta'minlamaydi, bu esa kasallikning tez-tez qaytalanishiga va bemorlarning hayot sifatining pasayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: burun polipi, rinosinusit, patofiziologiya, biologik agentlar.

Lutfullaev Gayrat Umrillaevich
Ruziev Jamshid Bakhtiyorovich
Samarkand State
Medical University

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POLYPOSIS RHINOSINUSITIS: COMPREHENSIVE TREATMENT TACTICS

ANNOTATION

Chronic polyposis rhinosinusitis (CPRS) is a multifactorial inflammatory disease of the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses, characterized by the formation of polypous growths and a persistent course. According to epidemiological data, the prevalence of this pathology in the general population ranges from 2% to 4%, with a tendency towards an increase in the incidence rate in economically developed countries, which allows CPRS to be considered as a significant medical and social problem. Despite significant progress in understanding the pathophysiological mechanisms of polyposis rhinosinusitis achieved over the past decades, the treatment of this disease still remains a complex task. This is due to the heterogeneity of CPRS, the presence of various phenotypes and endotypes of the disease requiring a differentiated therapeutic approach. Classical treatment regimens, including the use of topical corticosteroids and surgical interventions, often do not provide long-term control over the disease, which leads to frequent relapses and a decrease in the quality of life of patients.

Keywords: nasal polyp, rhinosinusitis, pathophysiology, biological agents.

Введение. В последние годы произошел существенный прорыв в терапии полипозного риносинусита, связанный с внедрением в клиническую практику биологических препаратов, воздействующих на ключевые патогенетические механизмы воспаления. Параллельно совершенствуются малоинвазивные хирургические техники, позволяющие выполнять прецизионные вмешательства с минимальной травматизацией окружающих тканей. Однако оптимальная интеграция этих методов в рамках комплексной лечебной стратегии требует дальнейшего изучения.

Настоящая работа посвящена анализу современных подходов к терапии полипозного риносинусита с позиций доказательной медицины, систематизации имеющихся данных о эффективности различных методов лечения и разработке алгоритмов персонализированной терапии с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания. Особое внимание уделяется вопросам рационального сочетания консервативных и хирургических методов лечения, а также стратегиям долгосрочного контроля заболевания с целью минимизации частоты рецидивов и улучшения функциональных результатов.

Проблема хронического полипозного риносинусита (ХПРС) остается одной из наиболее актуальных в современной оториноларингологии. Распространенность данной патологии составляет от 2% до 4% в общей популяции, с тенденцией к неуклонному росту в последние десятилетия, особенно в индустриально развитых странах. ХПРС значительно снижает качество жизни пациентов, приводя к нарушению социальной адаптации и трудоспособности, что определяет высокую медико-социальную значимость данной проблемы. Несмотря на существенный прогресс в понимании патофизиологических механизмов формирования назальных полипов, эффективность существующих методов лечения остается недостаточной. По данным многочисленных исследований, частота рецидивов после стандартной терапии и хирургического вмешательства достигает 40-60% в течение первых 18-36 месяцев наблюдения. Отсутствие единого представления об этиопатогенезе заболевания и гетерогенность ХПРС препятствуют разработке универсальных схем лечения, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения данной проблемы.

Современный подход к терапии ХПРС требует мультидисциплинарной стратегии, учитывающей различные фенотипы и эндотипы заболевания. Появление биологической терапии, направленной на модуляцию ключевых звеньев воспалительного процесса, открывает новые перспективы в лечении тяжелых форм полипозного

риносинусита, резистентных к стандартной терапии. Однако критерии отбора пациентов для назначения биологических препаратов, оптимальные схемы их применения и место в комплексной терапии ХПРС требуют дальнейшего уточнения. Особую актуальность приобретает разработка персонализированных подходов к лечению ХПРС на основе комплексной оценки иммунологического статуса пациентов, молекулярно-генетических маркеров и клинических характеристик заболевания. Оптимизация лечебной тактики с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания и сопутствующей патологии может значительно повысить эффективность терапии и снизить риск рецидивирования.

Основной целью ведения пациентов с ПРС является достижение контроля над заболеванием. ПРС характеризуется развитием хронического воспаления дыхательных путей, что определяет дальнейшее развитие ПРС. В связи с этим актуально изучение специфических биомаркеров воспаления, что позволит нам выявить ранние признаки воспалительной реакции в ОНП и нижних дыхательных путях, тем самым предотвращая обострение и раннее рецидивирование ПРС после хирургического лечения.

Показано, что повышение концентрации IL-5 и IL-8 в сыворотке крови у пациентов с аспириновой триадой может рассматриваться как неблагоприятный прогностический критерий, указывающий на тенденцию к рецидивированию ПРС.

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) представляет собой распространенное заболевание верхних дыхательных путей, характеризующееся хроническим воспалением слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух с формированием полипозных разрастаний. По данным современных эпидемиологических исследований, данная патология затрагивает от 2% до 4% населения в мире, причем наблюдается устойчивая тенденция к увеличению заболеваемости, особенно в индустриально развитых странах.

Социально-экономическое бремя ХПРС является значительным. Помимо прямых медицинских затрат на диагностику и лечение, существенное влияние оказывают косвенные расходы, связанные со снижением трудоспособности, потерей рабочих дней и ухудшением качества жизни пациентов. Клинические проявления заболевания, включающие затруднение носового дыхания, гипосмию или аносмию, головные боли, ринорею, значительно снижают повседневную активность больных и негативно влияют на их психоэмоциональное состояние.

Несмотря на многолетнюю историю изучения данной патологии, этиопатогенез ХПРС остается предметом научных дискуссий. Современные исследования указывают на многофакторную природу заболевания с вовлечением генетических, иммунологических, микробиологических и экологических факторов. За последнее десятилетие произошел существенный прогресс в понимании молекулярных механизмов воспаления при ХПРС, что позволило выделить различные эндотипы заболевания, характеризующиеся преобладанием определенных иммунологических паттернов (Т2-высокий и Т2-низкий).

Традиционные подходы к терапии ХПРС, основанные на применении топических и системных глюкокортикостероидов в сочетании с хирургическим удалением полипозной ткани, часто не обеспечивают долгосрочного контроля над заболеванием. По статистике, у 40-60% пациентов после эндоскопических вмешательств в течение первых трех лет наблюдается рецидив полипоза, что определяет необходимость поиска новых эффективных стратегий лечения. В последние годы наблюдается активное внедрение в клиническую практику биологической терапии, направленной на блокаду ключевых медиаторов воспаления при ХПРС. Моноклональные антитела к интерлейкину-4 (IL-4), интерлейкину-5 (IL-5), интерлейкину-13 (IL-13) и иммуноглобулину Е (IgE) показали значительную эффективность у пациентов с тяжелыми формами полипозного риносинусита, рефрактерными к стандартным методам лечения. Однако оптимизация терапевтических подходов к ведению пациентов с ХПРС требует не только внедрения новых фармакологических агентов, но и разработки комплексных лечебных стратегий, учитывающих гетерогенность заболевания, наличие сопутствующей патологии и индивидуальные особенности пациентов. Особую важность приобретает фенотипирование и эндотипирование ХПРС для персонализации терапии и повышения ее эффективности.

В данной работе представлен анализ современных подходов к диагностике и лечению хронического полипозного риносинусита с акцентом на комплексную лечебную тактику, объединяющую фармакотерапевтические, хирургические и биологические методы воздействия. Особое внимание уделено стратификации пациентов и выбору оптимальной терапевтической стратегии в зависимости от клинико-иммунологических характеристик заболевания. Имеются данные о прогнозировании раннего рецидива ПРС по маркеру усиления клеточной пролиферации. Российские авторы разработали метод прогнозирования рецидивирующего течения ПРС на основе морфологического исследования сыворотки крови из очагов локальной патологии - нижних носовых раковин. Материалом для исследования служили сыворотка крови из кубитальной вены, сыворотка крови из нижних носовых раковин, а также биологическая жидкость, полученная непосредственно из ткани полипов, удаленных во время хирургического лечения. Применялся метод краевого обезживания биологической жидкости, который показал, что структуры сыворотки крови из нижних раковин имеют наибольшую диагностическую ценность, и

морфологическое сходство признака пролиферации клеточного состава в сыворотке крови из нижней раковины и тканях полипов. Маркер пролиферации в сыворотке крови нижних раковин выявлялся значительно чаще, чем в сыворотке крови из вены, что указывало на локальную динамику процесса в полости носа и ОНП у пациентов с ПРС. Результаты морфологического анализа сыворотки крови показали, что у некоторых прооперированных пациентов с ПРС развивался рецидив заболевания, находясь на стадии активной пролиферации полипозных тканей.

Особый интерес вызывают исследования, изучающие влияние дефицита витамина D на пролиферацию фибробластов в слизистой оболочке носа и ОНП у пациентов с ПРС. Было установлено, что прием витамина D у данной категории пациентов приводит к значительному снижению индекса пролиферации синоназальных фибробластов. Витамин D3 (VD3) является стероидным гормоном, обладающим известными антипролиферативными свойствами. У пациентов с хроническим риносинуситом с назальными полипами (CRSwNP) показан дефицит VD3. Кроме того, дефицит VD3 связан с ухудшением заболевания у пациентов с CRSwNP. Одним из типов клеток, который может играть роль в CRS, является фибробласт человека синоназальный (HSNF).

Таким образом, актуальность изучения современных подходов к комплексной терапии ХПРС обусловлена высокой распространенностью заболевания, значительным снижением качества жизни пациентов, недостаточной эффективностью существующих методов лечения и необходимостью разработки персонализированных терапевтических стратегий.

Выводы. Таким образом хронический полипозный риносинусит представляет собой гетерогенное заболевание с различными фенотипами и эндотипами, что требует дифференцированного подхода к диагностике и лечению. Ключевую роль в патогенезе ХПРС играют нарушения иммунорегуляции, приводящие к персистирующему воспалению слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Современная стратегия лечения ХПРС должна быть основана на комплексном подходе, включающем консервативные, хирургические и биологические методы терапии. Фенотипирование и эндотипирование пациентов с ХПРС позволяет оптимизировать терапевтическую тактику и повысить эффективность лечения. Топические глюкокортикостероиды остаются препаратами первой линии в лечении ХПРС, обеспечивая контроль местного воспаления и уменьшение размеров полипов. Длительная поддерживающая терапия интраназальными кортикостероидами снижает риск рецидивирования после хирургического вмешательства. Системные глюкокортикостероиды эффективны при обострениях ХПРС и в предоперационном периоде, однако их долгосрочное применение ограничено риском развития побочных эффектов. Оптимальные схемы назначения системных кортикостероидов должны учитывать индивидуальные особенности пациентов и сопутствующую патологию.

Список литературы:

1. Dietz de Loos, D.; Lourijsen, E.S.; Wildeman, M.A.M.; Freling, N.J.M.; Wolvers, M.D.J.; Reitsma, S.; Fokkens, W.J. Prevalence of chronic rhinosinusitis in the general population based on sinus radiology and symptomatology. *J. Allergy Clin. Immunol.* 2019, 143, 1207–1214. [CrossRef] [PubMed]
2. Tomassen, P.; Vandeplass, G.; Van Zele, T.; Cardell, L.O.; Arebro, J.; Olze, H.; Forster-Ruhrmann, U.; Kowalski, M.L.; Olszewskaziaber, A.; Holtappels, G.; et al. Inflammatory endotypes of chronic rhinosinusitis based on cluster analysis of biomarkers. *J. Allergy Clin. Immunol.* 2016, 137, 1449–1456. [CrossRef]
3. Fokkens, W.J.; Lund, V.J.; Hopkins, C.; Hellings, P.W.; Kern, R.; Reitsma, S.; Cohen, N.; Cervin, A.; Douglas, R.; Gevaert, P.; et al. RSBP 2012, European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. *Rhinology* 2012, 50, 1–12. [CrossRef]
4. Fokkens, W.J.; Lund, V.J.; Hopkins, C.; Hellings, P.W.; Kern, R.; Reitsma, S.; Cohen, N.; Cervin, A.; Douglas, R.; Gevaert, P.; et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. *Rhinology* 2020, 58 (Suppl. S29), 1–464. [CrossRef] [PubMed]
5. Song, W.J.; Lee, J.H.; Won, H.K.; Bachert, C. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps in older adults, clinical presentation, pathophysiology, and comorbidity. *Curr. Allergy Asthma Rep.* 2019, 19, 46. [CrossRef] [PubMed]
6. Lee V. S., Humphreys I. M., Purcell P. L., Davis G. E. Manuka honey sinus irrigation for the treatment of chronic rhinosinusitis: a randomized controlled trial. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2017;7(4):365–372. DOI: 10.1002/alr.21898.
7. Hofmann T., Gugatschga M., Koidl B., Wolf G. Influence of preservatives and topical steroids on ciliary beat frequency in vitro. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2004;130(4):440-5. DOI: 10.1001/archotol.130.4.440
8. Bhattacharyya N., Kepnes L. J. Medications prescribed at ambulatory visits for nasal polyposis. *Am J Rhinol Allergy.* 2013; 27:479-481. DOI: 10.2500/ajra.2013.27.3969.
9. Soler Z. M., Oyer S. L., Kern R. C., Senior B. A., Kountakis S. E., Marple B. F., Smith T. L. Antimicrobials and chronic rhinosinusitis with or without polyposis in adults: an evidenced-based review with recommendations. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2013;3:31–47. DOI: 10.1002/alr.21064.
10. Wallwork B., Coman W., Mackay-Sim A., Cervin A. Effect of clarithromycin on nuclear factor-kappa B and transforming growth factor-beta in chronic rhinosinusitis. *Laryngoscope.* 2004;114:286–290. DOI: 10.1097/00005537-200402000-00019
11. Park H. H., Park I. H., Cho J. S., Lee Y. M., Lee H. M. The effect of macrolides on myofibroblast differentiation and collagen production in nasal polyp-derived fibroblasts. *Am J Rhinol Allergy.* 2010;24:348–353. DOI: 10.2500/ajra.2010.24.3520.
12. Амриллаевич А.И., Холмуратовна Т.Л. (2020). РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ КАСАЛЛИГИДА БО ТИМ ВА БРОНХОПУЛЬМОНАЛЬНЫЙ О ЗГАРИШЛАРНИ ЭРТА АНИКЛАШДА МАГНИТ РЕЗОНАНС ВА КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Журнал кардиореспираторных исследований , 1 (3), 52-54.
13. Katsuta S, Osafune H, Takita R, Sugamata M. Therapeutic effect of roxithromycin on chronic sinusitis with nasal-polyps clinical, computed tomography, and electron microscopy analysis. *Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho.* 2002;105(12):1189–97.
14. Варвянская А. В., Лопатин А. С. Эффективность длительной терапии низкими дозами макролидов при полипозном риносинусите. Вестник оториноларингологии. 2013;78(5): 22-27. DOI: 10.1002/alr.21318. [Varvyanskaya A. V., Lopatin A. S. The effectiveness of long-term treatment of polypous rhinosinusitis with low doses of macrolides. *Vestnik otorinolaringologii.* 2013;78(5): 22–27. doi: 10.1002/alr.21318. (in Russ.)
15. Dabirmoghaddam P., Mehdizadeh Seraj J., Bastaninejad S., Meighani A., Mokhtari Z. The efficacy of clarithromycin in patients with severe nasal polyposis. *ActaMed Iran.* 2013;51:359-364. <http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/4430>
16. Peric A., Vojvodic D., Matkovic-Jozin S. Effect of long-term, low-dose clarithromycin on T helper 2 cytokines, eosinophilic cationic protein and the 'regulated on activation, normal T cell expressed and secreted' chemokine in the nasal secretions of patients with nasal polyposis. *J Laryngol Otol.* 2012;126:495–502. DOI: 10.1017/S0022215112000485
17. Иргашева, У. З., Тоиров, Э. С., & Ахмедов, И. А. (2012). Электрокардиографические изменения у больных артериальной гипертонией женщин пери и постменопаузального возраста. Академический журнал Западной Сибири, (1), 10-10.
18. Vennik J, Eyles C, Thomas M, Hopkins C, Little P, Blackshaw H, et al. Chronic rhinosinusitis: a qualitative study of patient views and experiences of current management in primary and secondary care. *BMJ Open.* (2019) 9:e022644. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022644
19. Scadding GK, Hellings PW, Bachert C, Bjermer L, Diamant Z, Gevaert P, et al. Allergic respiratory disease care in the COVID-19 era: a EUFOREA statement. *World Allergy Organ J.* (2020) 13:100–24. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100124
20. Hopkins C. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *N Engl J Med.* (2019) 381:55–63. doi: 10.1056/NEJMc1800215
21. Vlastos I, Mullol J, Hox V, Doulaptsi M, Seys S, Hellings P, et al. Multidisciplinary care for severe or uncontrolled chronic upper airway diseases. *Curr Allergy Asthma rep.* (2021) 21:27. doi: 10.1007/s11882-021-01004-z

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000